

SCIENCE

OF THE 3RD MILLENNIUM:

SEARCHES, PROBLEMS,
PROSPECTS OF DEVELOPMENT

*Proceedings of the VIII International
research and practice Internet conference*

April 23-24, 2025

Zaporizhzhia (temporarily relocated), Ukraine

Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку

Матеріали

VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
(23-24 квітня 2025 року)

Рада молодих учених
Бердянського державного педагогічного університету

м. Запоріжжя
(університет тимчасово переміщений)
2025

**Друкується за рішенням вченої ради
Бердянського державного педагогічного університету
(Протокол № 10 від 24.04.2025 р.)**

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Богданов Ігор Тимофійович, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор Бердянського державного педагогічного університету;

Сичікова Яна Олександрівна, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету;

Попова Анастасія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти, заступник декана з наукової та міжнародної діяльності факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти, голова Ради молодих учених Бердянського державного педагогічного університету;

Коваль Карина Валентинівна, асистент кафедри педагогіки факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв, член Ради молодих учених факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету;

Бабіченко Альона Денисівна, асистент кафедри прикладної психології та логопедії, заступник голови Ради молодих учених факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету;

Курило Ольга Юріївна, доктор філософії зі спеціальності Професійна освіта, старший викладач кафедри професійної освіти та технологій, голова Ради молодих учених факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету;

Мицик Ганна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії, голова Ради молодих учених факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету;

Самойленко Вадим Леонідович, старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання, голова Ради молодих учених факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини Бердянського державного педагогічного університету;

Самойленко Інна Олександрівна, асистент кафедри прикладної психології та логопедії, секретар Ради молодих учених факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету;

Петрик Крістіна Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, голова Ради молодих учених факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету;

Федорик Вікторія Володимирівна, старший викладач кафедри психології, секретар Ради молодих учених факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету;

Дудукалова Олександра Сергіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та фінансів, голова Ради молодих учених соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

Н-34 Наука III тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку :
матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
(23-24 квітня 2025 року) : збірник тез. – Запоріжжя : БДПУ, 2025. – 417 с.

До збірника увійшли матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку”. Матеріали збірника будуть корисними для дослідників, науковців, аспірантів, пошукувачів, викладачів, студентів

За зміст статей і правильність цитування відповідальність несе автор.

ЗМІСТ

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ. ЕКОЛОГІЯ.....	15
Бігун Владислав Сергійович, Гетман Надія Яківна <i>ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВИРОЩУВАННЯ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ГОРОХУ ПОСІВНОГО З ЯЧМЕНЕМ ЯРИМ</i>	<i>15</i>
Джам Майя Анатоліївна, Климчук Іван Іванович, Заєць Сергій Васильович <i>ДОМІНУЮЧА ПЛЯМИСТІСТЬ НА ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ.....</i>	<i>18</i>
Іншина Наталія Миколаївна <i>СУЧАСНІ МЕТОДИ БІЛКОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ.....</i>	<i>20</i>
Науменко Роман Миколайович, Статник Ігор Іванович <i>ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕМЕНТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.....</i>	<i>22</i>
Панасюк Андрій Святославович, Статник Ігор Іванович <i>ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИРОДНИХ ВОДНИХ ДЖЕРЕЛ.....</i>	<i>26</i>
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА.....	28
Glazova Yana, Glazov Mykyta <i>THE SHIFT-SHARE ANALYSIS OF INVENTORY MANAGEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....</i>	<i>28</i>
Звягінцева Ольга Борисівна <i>МЕХАНІЗМ КОНВЕРСІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ВИРОБНИКІВ ТОВАРІВ ІРРАЦІОНАЛЬНОГО ПОПИТУ.....</i>	<i>31</i>
ІСТОРИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ НАУКИ	35
Бойко Віта Федорівна, Бандура Марина Вікторівна <i>ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ АРХІВНИХ УСТАНОВ ІЗ ДОКУМЕНТАМИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ.....</i>	<i>35</i>
Галушко Наталія Анатоліївна <i>ДІЯЛЬНІСТЬ "ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ" УНІВЕРСИТЕТІВ - СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ).....</i>	<i>37</i>
Мамренко Максим Аркадійович <i>ФРАНКЛІН ДЕЛАНО РУЗВЕЛЬТ – РЯТІВНИК АМЕРИКИ</i>	<i>41</i>
Харламов Михайло Іванович <i>ДО ПИТАННЯ ПРО АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ КОМАНД В МІСТАХ УСРР У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РОКІВ</i>	<i>45</i>
Яковець Ольга Євгеніївна <i>ЯНИЧАРИ: ІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ ТА СТРУКТУРА КОРПУСУ, ІЄРАРХІЯ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ.....</i>	<i>47</i>

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО	52
Качерова Ольга Георгіївна, Бут Анастасія Олександрівна	
<i>МИСТЕЦТВО МАЙБУТНЬОГО: ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ</i>	<i>52</i>
Курило Ольга Юріївна	
<i>КУЛЬТУРНИЙ КОД НАЦІЇ: НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ</i>	<i>55</i>
Тараненко Юлія Петрівна, Мордвінова Валерія Андріївна	
<i>ТАНЦЮВАЛЬНІ ІНТЕНСИВИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ФОРМАТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ХОРЕОГРАФІВ.....</i>	<i>57</i>
ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ.....	61
Babichenko Alona	
<i>PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN WORKING WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: NEUROPEDAGOGICAL ASPECT.....</i>	<i>61</i>
Necherda Valeriia	
<i>THE ABILITY TO COOPERATE AS AN IMPORTANT SKILL OF A LIFE SUCCESSFUL PERSONALITY OF A PUPIL</i>	<i>66</i>
Аль-Сьюф Раміта Абдаллаївна, Кочерга Євгенія Володимирівна	
<i>ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ОСОБИСТОСТІ</i>	<i>68</i>
Анастасова Наталя Миколаївна Бурда Світлана Вікторівна	
<i>ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИЙ НЕДОРОЗВИТОК МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ТА ЛОГОРИТМІКА: СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ.....</i>	<i>70</i>
Анастасова Наталя Миколаївна, Ваплярук Олександра Юріївна	
<i>РОЛЬ СІМЕЙНОЇ ТЕРАПІЇ В КОРЕКЦІЇ ЗАЇКАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....</i>	<i>73</i>
Анастасова Наталя Миколаївна, Кондрашова Лоретта Адальбертівна	
<i>РОЛЬ РОДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИ СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА</i>	<i>76</i>
Анастасова Наталя Миколаївна, Шаповалова Аміна Євгеніївна	
<i>КОРЕКЦІЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ</i>	<i>79</i>
Беженарь Лілія Сергіївна, Коваль Карина Валентинівна	
<i>МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НУШ.....</i>	<i>82</i>
Бут Анастасія Олександрівна, Мухіна Тетяна Євгеніївна	
<i>ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ</i>	<i>85</i>
Венцева Надія Олександрівна, Коробова Ольга Олександрівна	
<i>ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗЗСО З МЕТОЮ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ.....</i>	<i>89</i>

Голубова Вікторія Володимирівна, Федорик Вікторія Володимирівна	
<i>ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ МЕДИЧНОЇ СФЕРИ</i>	<i>92</i>
Гончарова Анна Андріївна, Кузнєцова Олена Яківна	
<i>ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕРАКТИВНІ СИМУЛЯЦІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ.....</i>	<i>95</i>
Григор'єв Ігор Юрійович, Григор'єва Вікторія Вікторівна	
<i>РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.....</i>	<i>99</i>
Григор'єва Наталя Анатоліївна	
<i>РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.....</i>	<i>102</i>
Дем'янчук Катерина Сергіївна, Нестеренко Марина Миколаївна	
<i>КЕЙС-МЕТОД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЇ ТА ЕТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ</i>	<i>106</i>
Джураєва Яніна Леонідівна	
<i>ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ КЛЮЧОВА НАВИЧКА ХХІ СТОЛІТТЯ.....</i>	<i>109</i>
Єрмашова Марія Олександрівна, Стрільчук Оксана Володимирівна	
<i>ПРОФІЛАКТИКА ТІЛЕСНО-СОМАТИЧНИХ РЕАКЦІЙ НА СТРЕС В ЮНАЦЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ В УМОВАХ ВІЙНИ.....</i>	<i>111</i>
Зайченко Катерина Олександрівна, Омеляненко Алла Володимирівна	
<i>ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</i>	<i>114</i>
Залож Анастасія Андріївна, Кочерга Євгенія Володимирівна	
<i>АРТТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ШКІЛЬНИХ НЕВРОЗІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ</i>	<i>117</i>
Іншаков Артур Євгенович	
<i>ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ.....</i>	<i>119</i>
Іншакова Інна Євгенівна	
<i>ПСИХОГІЄНА ТА ПРОФІЛАКТИКА СТРЕСУ У ДОШКІЛЬНИКІВ.....</i>	<i>121</i>
Каїра Дар'я Олександрівна, Коваль Карина Валентинівна	
<i>ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.....</i>	<i>123</i>
Качерова Ольга Георгіївна, Грищенко Любов Михайлівна	
<i>РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦЬКІ ЗАНЯТТЯ.....</i>	<i>126</i>
Коваленко Олеся Василівна	
<i>ПОВАГА ДО ВЧИТЕЛІВ ЯК ФАКТОР ЯКОСТІ ОСВІТИ: АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.....</i>	<i>128</i>
Коваль Карина Валентинівна	
<i>РОЛЬ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ</i>	<i>131</i>

Кондратьєва Олена Михайлівна, Крикун Олена Михайлівна	
<i>РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ.....</i>	<i>134</i>
Кондратьєва Олена Михайлівна, Степанюк Вікторія Сергіївна	
<i>ВИКОРИСТАННЯ РУХЛИВИХ ІГОР ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.....</i>	<i>136</i>
Курило Ольга Юрїївна	
<i>ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: РОЛЬ РЕФЛЕКСІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.....</i>	<i>138</i>
Линдіна Євгенія Юрїївна, Діра Надія Олександрівна	
<i>ДО ПРОБЛЕМ ОСВІТНЬОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ.....</i>	<i>140</i>
Ліончук Русана Анатоліївна	
<i>ВІЙНА ДЛЯ ОСВІТИ. ОСВІТА ДЛЯ ВІЙНИ. ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ</i>	<i>142</i>
Ломакін Андрій Олександрович, Антоненко Людмила Вікторівна	
<i>ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТРИВОЖНОСТІ І АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ У ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ</i>	<i>144</i>
Ломакін Андрій Олександрович, Ізмайлова Олена Юрїївна	
<i>ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ЖІНКАМИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ.....</i>	<i>147</i>
Макієвська Юлія Вадимівна, Лесик Анжеліка Сергіївна	
<i>ДІАЛОГОВА СИСТЕМА НАВЧАННЯ – ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.....</i>	<i>151</i>
Махія Оксана Олексіївна, Курило Ольга Юрїївна	
<i>ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ТЕХНОЛОГІЙ В СТАРШІЙ ШКОЛІ</i>	<i>154</i>
Москальова Богдана-Вікторія Олегівна, Омеляненко Алла Володимирівна	
<i>ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДОСВІДУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ТЕАТРАЛІЗОВАНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ</i>	<i>156</i>
Мухіна Тетяна Євгенівна	
<i>STEM-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КАТАЛІЗАТОР РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.....</i>	<i>159</i>
Науменко Анастасія Генадіївна, Качерова Ольга Георгіївна,	
<i>МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.....</i>	<i>163</i>
Науміч Наталія Валеріївна, Омеляненко Алла Володимирівна	
<i>ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У РІЗНОВІКОВІЙ ГРУПІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.....</i>	<i>167</i>
Ніколенко Марина Сергіївна, Нестеренко Марина Миколаївна	
<i>ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У РІЗНОВІКОВІЙ ГРУПІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.....</i>	<i>170</i>

Очеретенко Поліна Віталіївна, Григор'єва Вікторія Вікторівна	
<i>ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗЗСО.....</i>	<i>173</i>
Перегудова Валентина Іванівна	
<i>РЕАЛІЗАЦІЯ АДАПТИВНИХ ПІДХОДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН... </i>	<i>176</i>
Пірковець Сергій Михайлович, Алексєєва Ганна Миколаївна	
<i>ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УСПІХУ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.....</i>	<i>178</i>
Полтавець Вікторія Валеріївна, Качерова Ольга Георгіївна	
<i>ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МИСТЕЦТВА ЯК ЗАСОБУ КОМУНІКАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ООП.....</i>	<i>182</i>
Попова Анастасія Сергіївна	
<i>КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ ПРЕСТИЖУ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ.....</i>	<i>185</i>
Привезенцев Олександр Сергійович	
<i>РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ).....</i>	<i>188</i>
Резник Оксана Миколаївна, Євдокимова Наталя Олексіївна	
<i>ВПЛИВ ТИПІВ ПРИВ'ЯЗАНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО АЛЬЯНСУ....</i>	<i>190</i>
Самойленко Інна Олександрівна	
<i>СИНЕРГІЯ МОВЛЕННЯ І МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МІРКУВАНЬ У ЗВ'ЯЗНОМУ МОВЛЕННІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ТРЕТЬОГО РІВНЯ.....</i>	<i>192</i>
Синиця Аліна Олександрівна, Делічобан Олександра Олегівна	
<i>КОРЕГУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТРУДНОЩІВ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО- РУХОВОГО АПАРАТУ ЗА МЕТОДИКОЮ М. МОНТЕССОРІ.....</i>	<i>196</i>
Синиця Аліна Олександрівна, Червінська Марина Олександрівна	
<i>ЛОГОПЕДИЧНИЙ СУПРОВІД БАТЬКІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ.....</i>	<i>200</i>
Склярів Андрій Ігорович, Крижко Василь Васильович	
<i>УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОГНОСТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ.....</i>	<i>203</i>
Співак Любов Миколаївна	
<i>ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ЖИТТЄВИХ ПЛАНІВ ЛЮДИНИ ДОРΟΣЛОГО ВІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....</i>	<i>205</i>
Старинська Олена Віталіївна	
<i>ОБГРУНТУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....</i>	<i>207</i>
Суржук Ганна Володимирівна, Шепотіленко Галина Георгіївна	
<i>МОТИВАЦІЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД....</i>	<i>209</i>
Татарін Володимир Петрович	
<i>ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ БАР'ЄРИ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: РЕЗУЛЬТАТИ ПІЛОТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.....</i>	<i>211</i>

Ткачук Марина Анатоліївна, Сизко Ганна Іванівна	
<i>КОРЕКЦІЯ ДЕЗАДАПТИВНИХ ПРОЯВІВ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ.....</i>	<i>214</i>
Тріусова Олена Олександрівна, Омеляненко Алла Володимирівна	
<i>ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ.....</i>	<i>217</i>
Фатянова Тетяна Олександрівна	
<i>ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.....</i>	<i>220</i>
Федорик Вікторія Володимирівна	
<i>ВНУТРІШНЯ МОТИВАЦІЯ ДО ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ЖИТТЕВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.....</i>	<i>223</i>
Федорченко Анастасія Олександрівна, Мухіна Тетяна Євгеніївна	
<i>ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.....</i>	<i>226</i>
Хаджинова Наталя Валентинівна	
<i>НАВЧАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НА УРОКАХ У НАВЧАЛЬНИХ КЛАСАХ.....</i>	<i>229</i>
Чашін Владислав Ігорович, Курило Ольга Юріївна	
<i>ІНТЕГРАЦІЯ 3D МОДЕЛЮВАННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГІЇ» ЯК ІНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ.....</i>	<i>231</i>
Чемоніна Лада В'ячеславівна, Коробов Михайло Олександрович	
<i>ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУБ'ЄКТ-СУБ'ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗА УМОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.....</i>	<i>233</i>
Чемоніна Лада В'ячеславівна, Яковлева Анна Володимирівна	
<i>ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.....</i>	<i>236</i>
Черезова Ірина Олександрівна	
<i>ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.....</i>	<i>239</i>
Черезова Ірина Олександрівна, Біріч Тетяна Іванівна	
<i>ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ.....</i>	<i>241</i>
Черезова Ірина Олександрівна, Загородня Поліна Олегівна	
<i>ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ СТРЕСОВІ СИТУАЦІЇ.....</i>	<i>246</i>
Шабдаш Інна Сергіївна, Євдокимова Наталя Олексіївна	
<i>ОПИТУВАЛЬНИК НЕГАТИВНОГО ДИТЯЧОГО ДОСВІДУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДІАГНОСТИКИ ДИТЯЧИХ ТРАВМ У ПОДРУЖЖІ.....</i>	<i>249</i>
Шевчик Світлана Миколаївна, Лесик Анжеліка Сергіївна	
<i>МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ СТАТЕВОЇ СВІДОМОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ.....</i>	<i>251</i>

Школа Олександр Васильович, Белоконь Олексій Олександрович	
<i>ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ.....</i>	<i>255</i>
Шульженко Сергій Володимирович, Старокожко Ольга Миколаївна	
<i>ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ.....</i>	<i>257</i>
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ.....	260
Ганжа Олександр Олегович, Іванчук Наталія Віталіївна	
<i>ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ В ЗАДАЧАХ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ТЕКСТОВИХ ОПИСІВ ТОВАРІВ.....</i>	<i>260</i>
Горбенко Діана Анатоліївна	
<i>НАВЧАЛЬНА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА WORDWALL ЯК ІНСТРУМЕНТ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В НАВЧАННІ ЛЕКСИКИ ТА ГРАМАТИКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.....</i>	<i>262</i>
Кокарева Анастасія Віталіївна, Петренко Леся Миколаївна	
<i>ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК НАПРЯМ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ.....</i>	<i>264</i>
Красько Богдан Володимирович, Грицюк Петро Михайлович	
<i>ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА РОЗГОРТАННЯ ML-МОДЕЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ AWS SAGEMAKER INFERENCE.....</i>	<i>267</i>
Тищук Артем Едуардович, Мельнікова Юлія Олександрівна	
<i>РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА АДАПТИВНИХ ПЛАТФОРМ У НАВЧАННІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.....</i>	<i>269</i>
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ	272
Афанасьєв Віктор Валерійович, Школа Олександр Васильович	
<i>АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ ШКОЛЯРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ.....</i>	<i>272</i>
Ачкан Віталій Валентинович, Півень Надія Миколаївна	
<i>ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ 7-8 КЛАСІВ.....</i>	<i>275</i>
Бєлих Костянтин Олексійович, Школа Олександр Васильович	
<i>ФУНДАМЕНТАЛЬНА КОНСТАНТА, ЩО ЗМІНИЛА ФІЗИКУ.....</i>	<i>277</i>
Жаріков Андрій Леонідович, Школа Олександр Васильович	
<i>АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ.....</i>	<i>281</i>
Комір Артем Михайлович, Коломоєць Ганна Генадіївна	
<i>РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ.....</i>	<i>284</i>
Курило Ольга Юріївна	
<i>КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ НАНОНАУКИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ.....</i>	<i>288</i>

Кучай Ігор Миколайович, Коломоєць Ганна Геннадіївна	
КОНЦЕПЦІЯ ГРАНИЧНОГО ПЕРЕХОДУ ВІД КВАНТОВОЇ ДО КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ.....	291
Кучай Ігор Миколайович, Кузнєцова Олена Яківна	
ПОРІВНЯННЯ АНАЛІТИЧНИХ СТРУКТУР ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ РУХУ ХВИЛІ ДЕ БРОЙЛЯ, ШРЕДІНГЕРА ТА ДИФУЗІЇ.....	294
Кучай Ігор Миколайович, Школа Олександр Васильович	
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ВЕЛИКОГО ВИБУХУ ТА ПОНЯТТЯ ПРО РЕЛІКТОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ.....	297
Медведенко Олександр Миколайович, Школа Олександр Васильович	
ДЕМОНСТРАЦІЙНА УСТАНОВКА «ДИСК ФАРАДЕЯ» У НАВЧАННІ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ.....	301
Поспєлова Катерина Дмитрівна, Школа Олександр Васильович	
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОДУВАННЯ І ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ФІЗИКИ.....	304
Тонких Дар'я Віталіївна, Кудінов Микола Валерійович	
ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИЗНАЧЕНИХ ІНТЕГРАЛІВ.....	308
Чінікалов Данило Іванович, Коломоєць Ганна Геннадіївна	
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕХАНІКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ.....	312
Юрченко Володимир Віталійович, Школа Олександр Васильович	
КВАНТОВО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ДАНИХ.....	314
Ярош Валерія Володимирівна, Школа Олександр Васильович	
ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАТЬ ШКОЛЯРІВ З ФІЗИКИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ.....	317
ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	320
Заєць Андрій Володимирович, Самсутіна Наталя Михайлівна	
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ДО ТРЕНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ.....	320
Кравченко Дмитро Олегович, Самсутіна Наталя Михайлівна	
АКТУАЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ МОЛОДІ КРИЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ.....	324
Ольшанська Валентина Ігорівна, Потапова Олена Володимирівна	
ФАНТОМНИЙ БІЛЬ ТА НОВІТНІ МЕТОДИ ЙОГО ЛІКУВАННЯ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АКТИВАЦІЇ МОТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	327
Пономаренко Кирило Сергійович	
ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КВАЛІФІКОВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ З УРАХУВАННЯМ ІГРОВОГО АМПЛУА (НА ПРИКЛАДІ КОМАНДИ TUS 06, НІМЕЧЧИНА).....	330
Прокопенко Ярослав Володимирович, Самсутіна Наталя Михайлівна	
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.....	333

ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИЗНАЧЕНИХ ІНТЕГРАЛІВ

(Тонких Д. В., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
Кудінов М. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач)
Бердянський державний педагогічний університет,
м. Запоріжжя, Україна

Використання визначених інтегралів для обчислення площ адміністративних одиниць є надзвичайно актуальною темою в сучасному світі, де точність просторових даних набуває все більшої ваги. Інтегральне числення представляє собою яскравий приклад застосування абстрактних математичних інструментів для вирішення конкретних практичних завдань, демонструючи безпосередній зв'язок між теоретичною математикою та реальними потребами суспільства.

Ключовою перевагою використання методів інтегрального числення є можливість отримання високоточних значень площ для територій зі складними межами та конфігураціями. Це особливо важливо в контексті кадастрового обліку, де навіть незначні похибки у визначенні площі можуть призвести до суттєвих юридичних та економічних наслідків. Крім того, точні дані щодо площ адміністративних одиниць є необхідною основою для ефективного територіального планування та ведення достовірної статистики.

Варто зазначити, що алгоритми на основі інтегрального числення легко піддаються автоматизації та можуть бути імплементовані в сучасні геоінформаційні системи (ГІС). Це дозволяє створювати програмні рішення, здатні швидко і точно обчислювати площі великої кількості адміністративних одиниць без суттєвих затрат людських ресурсів, що особливо актуально в епоху цифровізації.

Дана тема також відображає сучасну тенденцію до міждисциплінарного підходу в науці, оскільки органічно поєднує математичні методи з географією, картографією та геодезією. Такий комплексний підхід дозволяє отримати більш глибоке розуміння просторових характеристик територій та забезпечити якісно новий рівень аналізу географічних даних.

У практичному вимірі, точне визначення площ адміністративних одиниць має безпосередній вплив на процеси землеустрою та ведення земельного кадастру. Це в свою чергу забезпечує справедливе оподаткування, коректну оцінку вартості земель та створює надійну основу для планування розвитку інфраструктури. Таким чином, вдосконалення методів обчислення площ за допомогою визначених інтегралів робить внесок не лише в розвиток математичних та географічних наук, але й у підвищення ефективності державного управління земельними ресурсами.

Визначені інтеграли використовуються для обчислення площі під кривою в межах заданого інтервалу. Це є фундаментальним в інтегральному численні і часто застосовується у математичному аналізі та суміжних галузях наук. Процес передбачає встановлення інтеграла функції, що представляє межу площі, яку необхідно обчислити [1; 3].

Першим кроком повинно бути визначення меж адміністративної одиниці за допомогою математичних функцій. Цими функціями можуть бути криві або

прямі лінії, які окреслюють область [5]. Для складних границь можуть знадобитися кускові функції або кілька інтегралів, щоб охопити всю область [4].

Після визначення функцій, що обмежують площу адміністративно-територіальної одиниці, можливо використання Desmos – багатофункціонального графічного онлайн-калькулятора для візуалізації та розрахунку. Після введення у Desmos функціональних залежностей, що описують межі площі регіону, дане програмне забезпечення може побудувати графік цих функцій і наочно відобразити область під кривою [5].

Для обчислення визначеного інтеграла в Desmos існує вбудована інтегральна функція для обчислення площі, що дозволяє вводити інтеграл безпосередньо і надає числовий результат. Desmos затіняє область під кривою, забезпечуючи візуальне представлення розрахованої площі, що допомагає у перевірці налаштувань [5].

Для більш складних або нерегулярних границь можуть бути застосовані методи чисельного інтегрування, такі як формула трапеції або метод Сімпсона. Ці методи наближають площу, розділяючи її на простіші фігури, такі як трикутники або трапеції [2]. Desmos можна використовувати для візуалізації цих наближень і звірки результатів з точним інтегральним розрахунком [6].

Метод чисельного інтегрування може бути застосований до різних адміністративних одиниць, незалежно від їх форми. Наприклад, обчислення площі області з криволінійними межами може бути виконано шляхом встановлення відповідного інтеграла та використання Desmos для його обчислення [4]. Гнучкість Desmos у роботі з різними функціями та його графічні можливості роблять його потужним інструментом для таких обчислень [5].

Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: обчислити площі адміністративно-територіальних одиниць України за допомогою визначених інтегралів і проаналізувати отримані емпіричні дані. Для досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і практичні методи дослідження (інтегральне числення і аналіз емпіричних даних щодо адміністративно-територіальних одиниць України).

Аналіз стану дослідженості проблеми показав, що на сьогоднішній день визначені інтеграли та методи математичного аналізу щодо інтегрального числення активно використовуються в різних сферах, зокрема в географії, картографії та геодезії а також при побудові ГС. Однак, незважаючи на значний прогрес у застосуванні методів інтегрального числення, питання їх використання для обчислення площ адміністративно-територіальних одиниць України залишається недостатньо вивченим. Більшість існуючих досліджень зосереджені на загальних принципах використання визначених і невизначених інтегралів, але специфіка та особливості адміністративного поділу України вимагають додаткових досліджень і модифікації існуючих підходів.

На практичному етапі дослідження нами було розроблено модель адміністративно-територіального устрою України, основу на діаграмах Вороного. Ця модель дозволяє не лише візуалізувати просторове розбиття території, а й оптимізувати кордони адміністративних одиниць. Практичне застосування діаграм Вороного допомогло оцінити ефективність існуючої територіальної організації, а також запропонувати можливі варіанти коригування кордонів для покращення адміністративного управління та ефективності надання державних послуг. На рис. 1. показано розроблену нами

модель адміністративно-територіального устрою України на основі діаграми Вороного.

Рис. 1. Модель адміністративно-територіального устрою України на основі діаграми Вороного

Наступним кроком нашої роботи стало обчислення площ адміністративно-територіальних одиниць за допомогою чисельного інтегрування. Площа криволінійної трапеції, обмеженої графіком неперервної невід'ємної функції на відрізку $[a;b]$ функції $f(x)$, віссю Ox і прямими $x=a$ і $x=b$, дорівнює визначеному інтегралу, як на рис. 2:

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

Рис.2. Площа криволінійної трапеції.

Якщо на заданому проміжку $[a;b]$ неперервні функції $y=f(x)$ і $y=g(x)$ мають ту властивість, що $f(x) > g(x)$ для всіх x з проміжку $[a;b]$, то, як показано на рис. 3, визначений інтеграл буде обчислений наступним чином:

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

Рис. 3. Інтегрування на проміжку з двома функціями.

Використовуючи дану властивість, ми обчислили емпіричні площі всіх адміністративно-територіальних одиниць і зробили висновок щодо їх відповідності змодельованим за допомогою діаграм Вороного.

Теоретична значущість проведеного дослідження полягає в розробці цілісної методології застосування визначених інтегралів для обчислення площ адміністративних утворень із врахуванням специфіки їх просторової організації. Запропонована модель адміністративно-територіального устрою України на основі діаграм Вороного відкриває нові перспективи у вивченні просторової оптимізації територіального поділу.

Практична цінність дослідження проявляється у можливості використання розробленої моделі для оцінки ефективності існуючої територіальної організації та обґрунтування пропозицій щодо оптимізації адміністративних кордонів. Застосований підхід чисельного інтегрування забезпечує високу точність обчислення площ, що є критично важливим для кадастрового обліку, оподаткування та планування розвитку територій.

Таким чином, інтеграція математичних методів інтегрального числення з геоінформаційними технологіями створює потужний інструментарій для вдосконалення адміністративно-територіального устрою України. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку спеціалізованого програмного забезпечення для автоматизації процесу обчислення площ адміністративних одиниць та оптимізації їх кордонів з урахуванням демографічних, економічних та соціальних факторів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Canuto C., Tabacco A. Integral calculus I. UNITEXT – La Matematica per il 3 piu 2. 2015. Vol. 84. URL : https://doi.org/10.1007/978-3-319-12772-9_9.
2. Ciobanu B.-C., Pop F., Popescu P. G. A fast way to compute definite integrals. *Soft Computing*. 2022. Vol. 26, № 24. P. 13485–13488. URL : <https://doi.org/10.1007/s00500-022-07480-3> (дата звернення: 04.04.2025).
3. Hama R., Sabau M. V., Sabau S. V. Teaching to high school students the intimate relation between definite integrals, piecewise quadrature and areas. *Proceedings of the Asian Technology Conference in Mathematics*. 2023. P. 247–257. URL : <https://atcm.mathandtech.org/EP2023/abstracts.html#22024> (дата звернення: 04.04.2025).
4. Huxley M. N. Integer Points, Exponential Sums and the Riemann Zeta Function. *Number Theory for the Millennium II: Volume 2*. 2024. Vol. 2. URL : <https://doi.org/10.1201/9780138747060-13> (дата звернення: 04.04.2025).
5. Iskandar A., Sumartono E., Segar S., Fitriani. Software Design for Depiction and Calculation of Curves Area on Cartesian Coordinates. *Journal of Physics: Conference Series*. 2019. Vol. 1364, № 1. URL : <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1364/1/012042> (дата звернення: 04.04.2025).
6. Malvić T., Rajić R., Slavinić P., Zelenika K. N. Numerical integration in volume calculation of irregular anticlines. Numeričko integriranje kod izračuna volumena nepravilnih antiklinala. *Rudarsko Geolosko Naftni Zbornik*. 2014. Vol. 29, № 1. P. 1–8.